

ASPECTOS CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS DA INFECÇÃO POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EM ADULTOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 23/02/2024](#)

CLINICAL AND RADIOLOGICAL ASPECTS OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS INFECTION IN ADULTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10699496

Carla Caroline Monteiro Rodrigues de Araújo¹; Gabriela Ansiliero de Lima¹;
Tamires Lima Moulais¹, Juliana Loca Furtado Fontes²

RESUMO

A tuberculose é uma doença causada através da infecção pela *M. tuberculosis*, cuja transmissão se dá pela via respiratória. Além disso, é uma doença que acomete milhares de pessoas todos os anos, principalmente, populações vulneráveis devido a desigualdades socioeconômicas. O objetivo geral do presente estudo foi descrever os aspectos clínicos e radiológicos da infecção por *M. tuberculosis* em adultos. O estudo trata-se de uma revisão integrativa, que foi realizada mediante a pesquisa de dados eletrônicos, onde foram incluídos os artigos científicos publicados entre os anos de 2000 e 2024, em qualquer idioma. A coleta eletrônica foi conduzida usando os bancos de dados MedLine, PubMed e Scielo, além de boletins epidemiológicos da

Secretária de Vigilância em Saúde, usando os seguintes descritores, em português e inglês, respectivamente, *M. tuberculosis* e *M. tuberculosis*, infecção por *M. tuberculosis* e *M. tuberculosis* infection, aspectos clínicos da tuberculose e clinical aspects of tuberculosis, aspectos radiológicos da tuberculose e radiological aspects of tuberculosis, tuberculose e tuberculosis, dados epidemiológicos sobre a tuberculose e epidemiological data on tuberculosis, sempre agrupados aos pares. Com a realização desta pesquisa, espera-se contribuir com a capacitação dos profissionais da área da saúde, facilitando o diagnóstico da tuberculose pulmonar, que afeta milhares de pessoas anualmente em todo o mundo.

Palavras-chave: Clínica. Radiologia. Tuberculose.

1 INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma enfermidade infecciosa e contagiosa que se propaga de um indivíduo para outro por meio de pequenas partículas suspensas no ar, conhecidas como aerossóis. Essa doença é causada por um microorganismo chamado *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecido como bacilo de Koch (SILVA, 2018).

A infecção por *M. tuberculosis* é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e representa um desafio importante para a saúde pública. A tuberculose (TB) é conhecida como uma das mais antigas doenças infecciosas da humanidade e, mesmo com um efetivo tratamento, mantém-se na atualidade como um importante problema de saúde pública no mundo (SAN PEDRO et al, 2013).

Normalmente, a TB resulta na debilidade do sistema imunológico ocasionado por doenças, como AIDS ou diabetes, drogas imunossupressoras e outras comorbidades. Além disso, acomete principalmente populações mais vulneráveis por desigualdade social e econômica (BARREIRA, 2018).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2021), “a tuberculose é uma das principais causas de morte no mundo. Em 2019, a doença matou cerca de 1,4 milhão de pessoas”. Isso destaca a importância de se conduzir estudos sobre este tema, a fim de compreender melhor a doença e identificar formas eficazes de tratá-la, procurando contribuir para que mais profissionais sejam capacitados para o atendimento de um paciente contendo a infecção, e que possam ofertar o diagnóstico e consequentemente, um tratamento adequado.

Este estudo foi conduzido com base em uma revisão integrativa realizada mediante a pesquisa de dados eletrônicos e literatura existente sobre o assunto. Foram consultadas publicações em revistas científicas, artigos, livros e outras fontes relevantes, a fim de descrever sobre os aspectos clínicos e radiológicos da infecção por *M. tuberculosis* em adultos. Tendo como objetivo geral identificar os aspectos clínicos e radiológicos da infecção.

2 METODOLOGIA

2.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS

O estudo trata-se de uma revisão integrativa cujo objetivo é identificar, analisar e sintetizar informações sobre estudos independentes sobre o tema. Sendo assim, essa metodologia envolve seis etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Para isso, foram incluídos artigos científicos, livros e boletins governamentais publicados entre os anos de 2000 e 2024, em qualquer idioma.

Para a escolha dos descritores, teve como auxílio, dentro do *PubMed*, da ferramenta de pesquisa *Medical Subject Headings (MeSh)* database (www.ncbi.nlm.nih.gov), que é um tipo de banco de dados de palavras chaves padronizadas, dentro do *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine)*, possibilitando assim, que fossem encontrados

os descritores mais frequentemente utilizados para a pesquisa em questão, conseguindo, com isso, uma filtragem mais eficiente, baseada no objetivo da revisão.

Após acessar o MeSh data base, foi pesquisado, em seu banco de dados, o termo Aspectos clínicos e radiológicos da infecção por *M. tuberculosis* em adultos, onde foi encontrado o descritor principal Infecção por *M. tuberculosis*, no qual foi selecionado o combinado aos pares todos os demais descritores antes citados, especializando a pesquisa.

A coleta eletrônica foi conduzida usando os bancos de dados *MedLine*, *PubMed* e *Scielo*, além de boletins epidemiológicos da Secretaria de Vigilância em Saúde, usando os seguintes descritores, em português e inglês, respectivamente, *M. tuberculosis* e *M. tuberculosis*, infecção por *M. tuberculosis* e *M. tuberculosis*infection, aspectos clínicos da tuberculose e clinicalaspectsoftuberculosis, aspectos radiológicos da tuberculose e radiologicalaspectsoftuberculosis, tuberculose e *tuberculosis*, dados epidemiológicos sobre a tuberculose e *epidemiological data ontuberculosis*, sempre agrupados aos pares.

A escolha inicial dos artigos presentes na revisão foi feita após a análise dos títulos e resumos dos mesmos, filtrando os textos completos disponíveis, eliminando artigos de revisão e aqueles com acesso restrito.

2.2 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados foi feita a partir da leitura minuciosa, estudo e avaliação dos artigos selecionados durante a pesquisa para que assim, fosse possível obter o conhecimento específico dos dados e informações sobre a problemática e, então, realizada a confecção de uma tabela apresentando os pontos principais e mais relevantes de cada artigo, como: título do artigo, revista de publicação, ano de publicação, autores, objetivo do estudo e as considerações gerais.

E, por fim, foram adicionados ao fluxograma PRISMA.

Quadro 1. Fluxograma PRISMA.

Scielo – Scientific Eletronic Library Online; PubMed – National Library of Medicine

1 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 FISIOPATOLOGIA

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria *M. tuberculosis*, também chamada de bacilo de Koch, um microrganismo do gênero *Mycobacterium*, pertencente à família *Mycobacteriaceae*, caracterizados como aeróbios estritos, fracamente gram-positivos, acidorresistentes devido ao alto teor lipídico (60%) de sua parede celular composta por ácidos graxos de cadeia longa incomuns como ácidos micólicos, que estão ligados de forma covalente a arabinogalactano e, além disso, possui alta permeabilidade a agentes antimicrobianos hidrofílicos. Ademais, a transmissão da doença se dá através da inalação de aerossóis contendo bacilos infectados (ALTERTHUM, 2015).

Sendo assim, após a inalação dos bacilos por um indivíduo, eles enfrentam uma variedade de barreiras físicas do sistema imunológico na

tentativa de evitar a invasão do organismo. Quando o bacilo consegue romper as barreiras físicas, ele atinge o sistema pulmonar onde é fagocitado pelos macrófagos residentes nos alvéolos, e através de seus fatores de virulência, os bacilos podem resistir a atividade dos macrófagos e impedir a formação do fagolisossomo, causando a morte das células fagocíticas, favorecendo a evolução do processo inflamatório e, conseqüentemente, o desenvolvimento de uma pneumonia inespecífica. Em consequência da ausência de uma resposta inflamatória específica, há a formação de um foco pulmonar (Complexo de Ghon). Contudo, ao mesmo tempo que os macrófagos fagocitaram os bacilos, as células dendríticas também os capturaram e migraram para os linfonodos onde apresentaram esses microrganismos para as células T, causando sua ativação, de modo que esses linfócitos T ativados migrem guiados por um gradiente quimiotáxico para o local da infecção. Com isso, ocorre o acúmulo de células de defesa do sistema imunológico (linfócitos, células dendríticas, macrófagos e células endoteliais) ao redor do complexo de Ghon, formando um granuloma e assim, o sistema consegue conter a infecção. No entanto, alguns bacilos conseguem entrar em um estado de dormência dentro do granuloma e assim, sobrevivem em um estado de quiescência ao longo da vida do indivíduo esperando por um momento de imunossupressão para se proliferarem outra vez. Essa fase é chamada de Tuberculose Primária (KOZAKEVICH et al., 2015).

Anos após essa lesão primária, pode se desenvolver a tuberculose pós-primária, onde devido a uma condição de imunossupressão os bacilos dormentes podem se proliferar novamente ou devido a infecção exógena por cepas mais resistentes da micobactéria. Com isso, há a formação de novos granulomas, preferencialmente, no ápice pulmonar, podendo levar a necrose caseosa e, conseqüentemente, a disseminação broncogênica da doença, causando problemas ao indivíduo, na maioria das vezes, decorrentes da destruição do parênquima pulmonar, ou por via hematogênica (tuberculose miliar) (KOZAKEVICH et al., 2015).

3.2 ASPECTOS RADIOLÓGICOS

A radiografia de tórax é um dos principais métodos para o diagnóstico da tuberculose, assim, pode-se destacar que, em adultos, as principais características encontradas no exame radiológico são infiltrados pulmonares no terço superior, cavitações e disseminação broncogênica (CAPONE et al, 2006). Sendo assim, durante a tuberculose primária esta apresenta-se normal, algumas das vezes. Porém, cerca de 83% a 96% das crianças acometidas e, também, adultos, podem apresentar linfonomegalia mediastinal ainda nessa fase primária. Já na fase da cura da forma primária, é possível observar no exame de imagem tuberculomas (nódulos pulmonares), como mostra a figura 1, associados ou não a nódulos satélites ou gânglios mediastinais calcificados (BOMBARDA et al, 2001).

Figura 1. Radiografia de tórax evidenciando calcificação de nódulo pulmonar à direita.

Fonte: BOMBARDA et al, 2001

Já na forma pós-primária da tuberculose, em cerca de 40 a 45% dos casos, há a presença de cavitações, como mostra a figura 2, com paredes espessas, principalmente, no ápice pulmonar. Logo, após a cura da

doença essas cavitações podem persistir com paredes mais finas ou apresentar calcificações e retração do parênquima pulmonar, por exemplo, como consequência do processo de cicatrização (BOMBARDA et al, 2001).

Figura 2. Radiografia de tórax evidenciando opacidades com cavitações em campo superior dos pulmões direito e esquerdo.

Fonte: BOMBARDA et al, 2001

Vale destacar, o acometimento dos brônquios (forma endobrônquica) visto que esta é responsável por causar a atelectasia pulmonar, ou seja, colapso pulmonar devido à expansão inadequada dos espaços aéreos, sendo caracterizada por lesão granulomatosa infiltrativa e lesão das vias aéreas por contiguidade devido a fibrose ou dos linfonodos mediastinais, conforme a figura 3 (CAPONE et al, 2006).

Figura 3. Radiografia de tórax evidenciado por atelectasia pulmonar esquerda.

Fonte: CAPONE et al, 2006.

3.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O paciente acometido pela tuberculose pode apresentar diversas manifestações clínicas, sendo a forma pulmonar a mais relevante devido ao fato de que esta é a principal responsável pela transmissão da doença, portanto, um importante fato para a saúde pública (COSTA et al, 2013).

Na maioria dos casos, o paciente apresenta tosse seca, sudorese noturna, dor torácica, febre e perda de peso. Ainda, ao exame físico do paciente, à ausculta pulmonar, pode-se perceber a presença de estertores em região apical e posterior, além de sibilos e roncos (KOZAKEVICH et al, 2015).

A tosse do paciente tuberculínico decorre, principalmente, do comprometimento das vias aéreas, podendo ser acompanhada de expectoração purulenta ou mucóide e, às vezes, com a presença de hemoptise. Vale destacar, que a presença de tosse produtiva persistente

por um período de mais de 3 semanas, é um importante caso suspeito. Frequentemente, há febre devido a multiplicação lenta do patógeno, morte e ruptura dos macrófagos que liberam então seu conteúdo inflamatório horas após o pico de cortisol que, geralmente, ocorre entre às 11 e 12 horas. Por isso, tem-se a febre vespertina e, conseqüentemente, sudorese noturna (KOZAKEVICH et al, 2015).

Já no que se refere a dispneia, as modificações na perfusão estão mais associadas a atelectasias e grandes cavitações, por exemplo. Assim, como a dor torácica que está relacionada com o acometimento pleural (KOZAKEVICH, et al., 2015).

3.4 PROFILAXIA

Estudos recentes demonstram que a tuberculose continua representando um sério desafio para a saúde pública, mantendo-se como a principal causa de óbitos decorrentes de doenças infecciosas em adultos em todo o mundo. A tuberculose está estreitamente ligada a condições de pobreza, qualidade de vida precária e habitações inadequadas, bem como à aglomeração de populações. Mesmo em nações altamente desenvolvidas, a tuberculose ainda é um problema que afeta predominantemente imigrantes provenientes de países menos desenvolvidos, bem como outras populações marginalizadas, como pessoas sem-teto, indivíduos com transtornos relacionados ao consumo de álcool, pessoas em situação de detenção, entre outros (ANDRADE HS et al, 2017).

As principais estratégias preventivas da tuberculose incluem a vacinação por meio da aplicação da BCG, a implementação de medidas de quimioprofilaxia para indivíduos expostos, a realização de campanhas educativas que visem a conscientização da comunidade em relação à doença, a identificação precoce dos pacientes afetados e a pronta implementação de tratamento, com o intuito de minimizar a

disseminação do patógeno no ar e, assim, prevenir a transmissão para outras pessoas (ALENCAR et al, 2019, p.7).

Recomenda-se administrar a vacina BCG durante o primeiro mês de vida do bebê, além de realizar a prevenção secundária com isoniazida, especialmente para indivíduos que compartilham o ambiente com uma pessoa doente. É fundamental ressaltar a relevância das visitas domiciliares e das atividades educativas, que visam fornecer orientações personalizadas sobre a doença e capacitar o paciente com tuberculose. Essas ações são conduzidas pelas equipes de serviços de Atenção Primária à Saúde de forma específica e com foco na disseminação de informações. A melhoria das condições de moradia, com o intuito de reduzir o risco de contágio, é também uma medida crucial, especialmente quando muitas pessoas compartilham quartos em ambientes mal ventilados e com pouca exposição à luz solar (WYSOCKI AD et al, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos fatos mencionados, nota-se extrema relevância deste tema perante a sociedade devido ao significativo número de casos da infecção por *Mycobacterium tuberculosis* em adultos. Sendo assim, a tuberculose permanece como uma preocupação global, afetando milhões de pessoas anualmente, especialmente aquelas em situações socioeconômicas desfavoráveis. Este estudo empreendeu uma revisão integrativa para elucidar os aspectos clínicos e radiológicos da infecção por *Mycobacterium tuberculosis* em adultos, destacando a complexidade e diversidade da manifestação da doença.

Ao término da revisão é possível observar que a fisiopatologia da tuberculose envolve uma série de interações entre o bacilo de Koch e o sistema imunológico, resultando em manifestações clínicas distintas como tosse seca, dor torácica, perda de peso e febre, demonstrando a importância do diagnóstico precoce para um tratamento ideal e eficaz.

Por isso, a avaliação clínica combinada com os exames radiológicos desempenha um papel fundamental na identificação de padrões característicos da doença. Vale destacar que a análise radiológica, particularmente através da radiografia de tórax, desempenha um papel crucial no diagnóstico, evidenciando padrões específicos, como infiltrados pulmonares, cavitações e disseminação broncogênica.

Além disso, destaca-se ainda a importância das medidas profiláticas, como a vacinação com BCG, quimioprofilaxia para indivíduos expostos e campanhas educativas.

Pode-se concluir que a abordagem integrativa de dados epidemiológicos, aspectos clínicos e radiológicos é fundamental para uma compreensão abrangente da tuberculose. Essas informações não apenas contribuem para a capacitação dos profissionais de saúde no diagnóstico preciso, mas também destacam a necessidade contínua de estratégias de prevenção e conscientização, contribuindo para a redução da disseminação da doença, garantindo diagnóstico precoce e tratamento efetivo, particularmente em comunidades vulneráveis.

REFERÊNCIAS

ALENCAR F. P. da S, et al. Estratégias preventivas da tuberculose na atenção primária à saúde. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 11, n. 14, p. e1297, 4 set. 2019.

ALBERTUM, Flávio; ALBERTUM, Flavio (Ed. científico); ALBERTUM, Flavio. **Microbiologia**. 6 ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 888 p.

ANDRADE HS, et al. **Avaliação do Programa de Controle da Tuberculose: um estudo de caso**. *Saúde Debate*, 2017;41: 242-258

BARREIRA, D. **Os desafios para a eliminação da tuberculose no Brasil**. *Epidemiol Serv Saúde*. 2018; 27 (1): 1-4. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/fNjZKr5rJxrbvgbfQXTtkcS/>

lang=pt&format=pdf#:~:text=A%

20Estrat%C3%A9gia%20End%20TB,A%20Estrat%C3%A9gia%20End&text=As%20metas%20globais%20s%C3%A3o%20sustentadas,da%20inova%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20pesquisa. Acesso em: 10 de fevereiro de 2023.

BOMBARDA, S, et al. **Imagem em tuberculose pulmonar**. J Pneumol 27(6) – nov-dez de 2001. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/jpneu/a/kfQFrn4M85wGHcYdBgLhzLH/?format=pdf&lang=p>. Acesso em: 15 de dezembro de 2022.

CAPONE, D, et al. **Diagnóstico por imagem da tuberculose pulmonar**. Pulmão RJ 2006;15(3):166-174. Disponível em:
http://www.sopterj.com.br/wpcontent/themes/_sopterj_redesign_2017/_educacao_continuada/curso_tuberculose_4.pdf. Acesso em: 15 de dezembro de 2022.

COSTA, M, et al. **TUBERCULOSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA**.v. 2 n. 1 (2013): REFACER – Revista Eletrônica da Faculdade de Ceres. DOI:<https://doi.org/10.36607/refacer.v2i1.3411>. Disponível em:
<http://revistas.unievangelica.com.br/index.php/refacer/article/view/3411>. Acesso em: 19 de março de 2023.

DA SILVA, Maria Elizabete Noberto. **Aspectos gerais da tuberculose: uma atualização sobre o agente etiológico e o tratamento**. RBAC, v. 50, n. 3, p. 228-32, 2018.

KOZAKEVICH, V. G, et al. **TUBERCULOSE: REVISÃO DE LITERATURATUBERCULOSIS: A REVIEW**. Arq. Catarin Med. 2015 out-dez; 44(4): 34-47. Disponível em:
<https://revista.acm.org.br/index.php/arquivos/article/view/46/42>. Acesso em: 6 de dezembro de 2022.

SAN PEDRO A, Oliveira RM. **Tuberculose e indicadores socioeconômicos: revisão sistemática da literatura**. Rev Panam Salud

Publica. 2013;33(4):294–301. Disponível em:

<https://www.scielosp.org/article/rpsp/2013.v33n4/294301/#:~:text=Os%20indicadores%20socioecon%C3%B4micos%20referentes%20aos,e%20ao%20servi%C3%A7o%20de%20sa%C3%BAde>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2023.

WYSOCKI AD, et al. **Atenção Primária à Saúde e Tuberculose: Avaliação dos s erviços**. Revista Brasileira de Epidemiologia, 2017; 20(1): 161-175.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!